

**КООРДИНАЦИЯ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТОВ В СФЕРЕ СПОРТА**

Етмишбоев Мухторжон Маъмуржон ўгли

Академия Министерства Внутренних Дел

Республики Узбекистан, г. Ташкент

Mukhtorjon.yetmishboev@gmail.com

Аннотация. В этой статье рассматривается, как управление агентами в спортивной индустрии является неотъемлемой частью спортивной индустрии. При этом актуальным является анализ того, какую роль играют агенты в развитии и успехе спортсменов и спортивных команд.

Ключевые слова: агент спортсмена, договор, деятельность спортивного агента, спортсмена, гражданско-правовой, агентский договор, права и обязанности.

Сегодня спорт-это не только игровая деятельность, неотъемлемая часть физической культуры, но и бизнес, на развитие которого затрачиваются большие финансовые ресурсы. В настоящее время с каждым днем возрастает необходимость правового регулирования деятельности агентов в сфере спорта. Агенты имеют гражданско-правовые требования, которые присваиваются им, когда они выполняют другие запросы или действуют в процессе обслуживания спортсменов.

В каждой стране существуют свои правовые нормы, касающиеся спортивного агентства, и они соблюдаются. Услуги, предоставляемые агентами, предоставляются в зависимости от наличия возможности. Агенты помогают освещать спортсменов, консультантов, руководителей отделов, общаться с редакторами и многое другое.

Спортивные агенты, культура обращения, должны соответствовать требованиям контрактов или не нарушать контракты при обслуживании спортсменов. Например, агенты спортсмена действуют в соответствии с правами спортсмена и помогают ему в достижении его целей.

Гражданско-правовое регулирование деятельности агентов в сфере спорта имеет свои проблемы, так как сфера спорта является законной, а процедура достаточно сложной. Кроме того, могут быть различные вопросы, касающиеся апелляции между агентами и спортсменами в спорте, такие как соглашения между возможностями человека и согласованным вознаграждением спортсмена, контроль за их выполнением, доступность человека и установление хороших отношений со спортсменами. Эти проблемы могут иметь большое значение для надзорных органов и регулирующих органов в их добровольном и личностном контроле.

В разных странах существуют определенные лицензии и процедуры для деятельности спортивных агентов, в этих государствах существуют особые условия получения и хранения лицензий.

Необходимо, чтобы организация и будущее регулирующих органов по контролю за гражданско-правовыми вопросами в обществе, а также отношения между агентами и спортсменами в сфере спорта имели большое значение. В то же время законы и положения, регулирующие деятельность спортивных агентов и спортсменов, необходимо разрабатывать на основе саморегулирования и упреждения.

Спортивные агенты — это люди, которые облегчают общение между спортсменами и клубами для получения депозитов и финансовых выгод для футбола, баскетбола или других видов спорта. Агенты могут помочь спортсмену или клубу с рекламным агентством, спонсорскими сделками и другими контрактами.

В ряде стран мира деятельность спортивных агентов регламентирована и имеет множество особенностей. Например, в Соединенных Штатах у спортивных агентов есть политика в отношении организаций, спонсируемых государством, и их правила требуют, чтобы агенты были сертифицированы как рассылки информационных бюллетеней.

В других странах могут действовать другие законы и требования, регулирующие деятельность спортивных агентств. Например, в Японии спортивные агенты обязаны получить лицензию перед подписанием контрактов со спортсменами.

Таким образом, при регулировании деятельности спортивного агентства в зарубежных странах могут существовать юридические и правовые требования к спортивным агентам. Соблюдение этих требований очень важно для агентов, а также позволяет им заранее осознавать проблемы и трудности, возникающие в процессе регулирования, прежде чем спортивное агентство начнет свою деятельность.

Очень важное значение имеет гражданско-правовое регулирование деятельности агентов в сфере спорта, то есть соблюдение ограничений, установленных законами и нормативными актами. Это поможет решить правовые проблемы в сфере спорта и правовые ограничения единого подразделения.

При этом гражданско-правовое регулирование деятельности агентов в сфере спорта будет способствовать развитию бизнеса и деятельности в сфере спорта, а также будет проводиться научная работа по их изучению и освоению.

Деятельность агентов в сфере спорта должна регулироваться официально и законодательно. К агентам предъявляются гражданско-правовые требования, которые применяются к ним, когда они подают другие запросы или действуют в интересах спортсменов.

Управление агентами в сфере спорта является неотъемлемой частью спортивной индустрии. Агенты играют важную роль в развитии и успехе спортсменов и спортивных команд. Однако деятельность агентов должна регулироваться, чтобы гарантировать, что они действуют в интересах спортсменов, которых они представляют, и предотвращать эксплуатацию и неправомерное поведение.

В заключение можно сказать, что координация и правовое регулирование деятельности руководства агентов в сфере спорта важны для защиты спортсменов от эксплуатации и обеспечения справедливой и прозрачной работы спортивной индустрии. Надлежащее ведомственное регулирование требует совместных усилий различных заинтересованных сторон, включая спортсменов, агентов, спортивные организации и регулирующие органы. Следуя передовому опыту и этическим стандартам, спортивные агенты могут способствовать развитию и успеху спортсменов, одновременно поддерживая целостность спортивной индустрии.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ogli Y. M. M. THE PLACE AND ROLE OF INSURANCE IN THE ACTIVITY OF AGENTS IN THE SPORTS FIELD //International Journal Of Law And Criminology. – 2023. – Т. 3. – №. 08. – С. 63-66.

2. Етмишбоев М.М. СПОРТ СОҶАСИДАГИ АГЕНТЛИК ФАОЛИЯТИ ТУШУНЧАСИ, ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ТУРЛАРИ //Экономика и социум. – 2022. – №. 11-2 (102). – С. 366-372.

3. Етмишбоев М. Спорт агентлари фаолиятини лицензиялаш масалалари //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 6/S. – С. 381-386.

4. Yetmishboev M. EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN THE LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES OF AGENTS IN THE FIELD OF SPORTS //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 302-307.

5. Етмишбоев М. Спорт соҳаидаги шартномавий муносабатларни
фуқаролик-ҳуқуқий жihatдан тартибга солишни такомиллаштириш
//Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 12/S. – С. 343-347.